

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM DIFICULDADE DE DESMAME DE VENTILAÇÃO MECÂNICA

Edição 116 NOV/22 / 10/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7309989

Beatriz da Paixao Ferreira da Silva¹

Franciely Kauffmann dos Santos²

Heloisa Batista Virgolino³

Jean Marcelo Farias das Chagas⁴

Maria de Jesus de Sousa Brasil⁵

Candida Maria Abrahão de Oliveira⁶

RESUMO

Introdução: Dentre os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva encontram-se os pacientes mais graves, tratados por equipe multidisciplinar especializada em pacientes críticos ou que requerem maior atenção, alguns necessitam de suporte de ventilação mecânica (VM), em consequência desse procedimento tem aqueles que a respiração não recupera a capacidade de oxigenar o organismo; para esses são necessários cuidados e ações específicas a fim de diminuir riscos físicos e sociais. **Objetivo:** mostrar a importância dos cuidados de enfermagem a paciente dependente de ventilação mecânica por um longo período e relatar os cuidados que a equipe de enfermagem deve ter com o paciente identificando uma assistência de enfermagem eficaz e

humanizada. **Métodos:** Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica narrativa que utilizou como descritores: ventilação mecânica, paciente crítico, terapia intensiva, assistência de enfermagem e equipe multidisciplinar efetuando uma busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO. **Resultados:** De um total de 38 publicações encontradas, apenas 6 atendiam aos critérios de inclusão, uma publicação repetiu-se no LILACS por 3 vezes, dessa forma, a amostra do estudo foi de 9 artigos. **Conclusão:** Esse paciente dependente de VM pode tornar-se mais suscetível a lesões por pressão e doenças do trato respiratório, podendo ficar dependente da equipe de enfermagem todo o tempo, ser abandonados e nunca mais voltar para o seio familiar, o que os levará a passar o restante dos dias em uma unidade hospitalar ou semelhante. **Palavras-Chave:** Ventilação Mecânica. Paciente Crítico. Terapia Intensiva. Assistência de Enfermagem. Equipe Multidisciplinar.

ABSTRACT

Introduction: Among the patients admitted to the Intensive Care Unit, there are the most severe patients, treated by a multidisciplinary team specialized in critical patients or who require more attention, some need mechanical ventilation (MV) support, as a result of this procedure, there are those who breathing does not restore the body's ability to oxygenate; for these, specific care and actions are needed in order to reduce physical and social risks. Objective: To show the importance of nursing care to a patient dependent on mechanical ventilation for a long period and to report the care that the nursing team must have with the patient, identifying an effective and humanized nursing care.

Methods: This is a narrative literature review that is used as descriptors: mechanical ventilation, critical patient, intensive care, nursing care and multidisciplinary team performing a search in the MEDLINE, LILACS and SCIELO databases. **Results:** On one total of 38 publications found, only 6 met the inclusion criteria, one publication was repeated in LILACS 3 times, thus, the study sample consisted of 9 articles. **Conclusion:** This MV-dependent patient may become more susceptible to pressure injuries and diseases of the respiratory tract, being able to be dependent on the nursing team all the time, be

abandoned and never return to the family, which will lead them to spend the rest of the days in a hospital or similar unit.

KEY WORDS: Mechanical ventilation. Critical Patient. Intensive therapy. Nursing Assistance. Multidisciplinary Team.

INTRODUÇÃO

O cuidado ao paciente crítico iniciou-se na guerra da Crimeia em 1854 com Florence Nightingale, período em que a mortalidade dos pacientes hospitalizados era de cerca de 40%. A primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) descrita na literatura data do ano de 1914 no Hospital Johns Hopkins sendo os três primeiros leitos de neurocirurgia, já em 1962 foi criada a primeira UTI cirúrgica na Universidade de Pittsburgh, também nos Estados Unidos¹.

No Brasil, foi instalada na década de 70 as primeiras UTIs com a finalidade de concentrar pacientes mais críticos sob cuidado de profissionais especializados.

Dentre os pacientes atendidos na UTI estão os hemodinamicamente instáveis dependente de suporte ventilatório, entendido como o método de respiração que utiliza um gerador mecânico para aumentar ou satisfazer inteiramente ou a maior parte das necessidades do fluxo aéreo do paciente. Frequentemente utilizado como método de suporte para tratamento de pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada².

Para esses pacientes dependentes de ventilação mecânica (VM), deve-se ter o cuidado redobrado, uma vez que além da VM pode estar com suporte de drogas vaso ativa, sendo necessário observar outros agravos que podem estar relacionados a falta de cuidados de enfermagem tais como lesões por pressão, pneumonia associada a ventilação mecânica ou até mesmo isquemia³.

É um trabalho importante, pois na rotina por muitas vezes agitada de uma UTI não nos atentamos como equipe de enfermagem o quão importante são as atitudes e o simples reposicionamento de uma fixação de sonda trouxe um benefício a aquele paciente. Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, tipo de

estudo que oferece a possibilidade de acesso à experiência de autores que já pesquisaram sobre o assunto, em estudo realizado em 2002⁴, a revisão narrativa não é imparcial, pois permite o relato de outros trabalhos, a partir da compreensão do pesquisador sobre como os outros fizeram.

O estudo objetiva mostrar a importância dos cuidados de enfermagem a paciente dependente de ventilação mecânica por um longo período e especificamente revelar quais os cuidados que a equipe de enfermagem pode ter com esse paciente, além de identificar uma assistência de enfermagem eficaz e humanizada.

MÉTODO

Este estudo caracterizou-se como sendo de natureza descritiva por revisão bibliográfica sobre o tema assistência em unidades de terapia intensiva. Utilizaram-se como descritores de assunto os termos Ventilação mecânica; Paciente crítico; Terapia intensiva; Assistência de enfermagem e Equipe multidisciplinar efetuando uma busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO. Para escolha dos artigos definiram-se como critérios de inclusão, artigos nacionais publicados em periódicos nos últimos 10 anos que abordassem a temática proposta, assistência de enfermagem relacionada à ventilação mecânica.

Com os descritores ventilação mecânica, paciente crítico, terapia intensiva e assistência de enfermagem, obtiveram-se 2 publicações indexadas ao LILACS e nenhuma no SCIELO e MEDLINE. Diante dessa pequena amostra obtida, optou-se pelo uso combinatório dos descritores de assuntos.

Assim, utilizaram-se equipe multidisciplinar e unidades de terapia intensiva e foram encontradas 7 publicações indexadas ao MEDLINE e 10 ao LILACS. Já com os descritores equipe multidisciplinar e enfermagem, obtiveram-se 5 publicações no MEDLINE e 4 no LILACS. Por fim, combinaram-se unidades de terapia intensiva e enfermagem, e foram obtidas 19 publicações no MEDLINE e 12 no LILACS. Mesmo com a combinação de descritores não se obteve nenhuma ocorrência de publicações na base de dados SCIELO.

Do total de 38 publicações encontradas, apenas 6 atendiam aos critérios de inclusão, sendo que delas, uma publicação repetiu-se no LILACS por 3 vezes, devido às combinações entre os descritores de assuntos; portanto, foi considerada apenas uma única vez. Dessa forma, a amostra do estudo foi de 9 artigos. Outras publicações que abordavam o assunto também foram usadas na confecção do estudo atual.

Quadro 1. Distribuição da seleção dos artigos segundo base de dados consultada. Belém, Pará, 2020

Seleção Bibliográfica		
Base de Pesquisa	Encontrados (n ^o)	Utilizados (n ^o)
Scielo	10	06
Lilacs	12	02
Medline	07	01
TOTAL	29	09

Fonte: Projeto de pesquisa

DESENVOLVIMENTO

A ventilação mecânica é, sem dúvida, um aspecto importante a ser considerado na terapia intensiva, pois envolve muitas variáveis e necessita ter uma interação interdisciplinar, por sua complexidade tecnológica. É de suma importância que o enfermeiro esteja inserido com competência e habilidades nesse contexto para prestar uma assistência segura ao paciente crítico^{5;6}.

Visando que o ser humano tem o direito de ser assistido de maneira afável, o Ministério da Saúde criou em 2001, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), com o simples objetivo de humanizar a assistência prestada aos pacientes atendidos em hospitais públicos. Em 2003, torna-se uma Política Nacional de Humanização, ou HumanizaSUS, abrangendo a saúde como um todo inclusive para a rede privada de saúde, a principal dúvida

é como tratar esse paciente quando alocado dentro de uma terapia intensiva e quando esse paciente considerado crítico encontra-se respirando por ventilação mecânica invasiva⁷.

Tratar o desmame e conseqüentemente a retirada de Tubo endo-traqueal desse paciente é um dos desafios da equipe de enfermagem associada a equipe multidisciplinar, uma vez que torna-se um período crítico tanto para o paciente, quanto para a família, tratar a evolução da extubação com critérios científicos pode trazer sucesso, não se pode ter ansiedade nesse momento é necessário paciência e aguardar a resposta física do paciente⁸.

A ventilação mecânica é indicada quando o paciente não consegue manter uma troca gasosa eficiente, para a diminuição do trabalho respiratório, ou ainda em algumas situações especiais, como por exemplo: hipertensão intracraniana, estabilizar a parede torácica, reverter a fadiga muscular ventilatória ou ainda choque séptico⁹.

Para iniciar a ventilação mecânica, alguns fatores devem ser considerados, como: os parâmetros clínicos e a avaliação funcional respiratória, os principais objetivos fisiológicos para manter a ventilação mecânica é sustentar as trocas gasosas pulmonares; aumentar o volume pulmonar, por meio de insuflação pulmonar inspiratória final, prevenindo atelectasias, e a utilização de PEEP, para otimizar a capacidade residual funcional; normalizar a ventilação alveolar, ou modificá-la para hiperventilação ou hipercapnia permissiva; ainda reduzir o trabalho muscular respiratório; obter um nível aceitável de oxigenação arterial. Com isso os objetivos clínicos são: Reverter hipoxemia; Reverter acidose respiratória; Aliviar desconforto respiratório; Prevenir e tratar atelectasias; Reduzir o consumo de oxigênio sistêmico e miocárdico; Reverter a fadiga dos músculos respiratórios; Permitir sedação/anestesia/bloqueio neuromuscular; Reduzir pressão intracraniana e ainda estabilizar parede torácica, isso podendo ser feito associado a medidas farmacológicas¹⁰.

Quanto mais tempo o paciente permanecer no ventilador mecânico, maior será o risco de desenvolvimento do trauma pulmonar, por esse motivo deve ser dada

atenção especial a esse paciente¹¹.

O que determina o sucesso do desmame respiratório, é a respiração espontânea do paciente, de no mínimo 48 horas após a interrupção da ventilação mecânica, porém, o sucesso irá depender muito mais de como a técnica foi empregada, do que sua escolha. A equipe de enfermagem se faz primordial na assistência do paciente sob ventilação mecânica, devendo estar sempre atenta a alguns cuidados primordiais com o ventilador mecânico.

Quadro 2 – Cuidados que a equipe de enfermagem precisa ter em relação ao ventilador mecânico, Belém, Pará, 2020

Cuidados	Efeitos
Posição do circuito de ventilador	Para que não acumule líquido no mesmo, o que visa minimizar o risco de pneumonia associada à ventilação.
Realizar mudança de decúbito	Eficaz para prevenir lesões e ainda minimizar dor em proeminências ósseas.
No momento do desmame ventilatório.	Estar atenta para a diminuição de sedação e analgésicos, pois o paciente precisa estar responsivo e orientado. Durante os testes de extubação, precisa ser capaz de atender às solicitações da equipe multiprofissional.

Fonte: Adaptado de Costa et al, 2009

Além dos cuidados citados deve sempre lavar as mãos antes e após a manipulação do ventilador mecânico e os circuitos respiratórios; testar o ventilador mecânico antes da utilização; certificar o funcionamento dos valores adequados do sistema de alarmes; conferir periodicamente os parâmetros estabelecidos com os fornecidos pelo aparelho; trocar circuitos e acessórios ventilatórios a cada 15 dias, ou assim que necessário; o filtro e umidificador a cada 48 horas, ou sempre que necessário; trocar sistema fechado de aspiração traqueal a cada 24 horas, ou sempre que necessário; retirar o excesso de água condensado nos circuitos; assegurar que o circuito-paciente esteja livre de

dobras e compressões; manter higiene adequada do sistema, fixar corretamente o tubo orotraqueal; proteger o balão piloto contra danos, verificar o procedimento de desinfecção e esterilização do equipamento usado¹².

Quando relacionado aos cuidados de enfermagem voltado ao paciente deve orientar o paciente sobre o procedimento realizado, mesmo quando sedado, pois há relatos que a audição se mantém mesmo em paciente com sedação profunda⁸. É importante manter sedação do paciente conforme prescrição e orientação médica; avaliar nível de consciência a cada hora; sempre que necessário ajudar o paciente a se comunicar usando meios alternativos observando se o modo de ventilação está de acordo com a necessidade do paciente e acompanhar a realização de exames no leito, quando realizado por outros profissionais³. Manter cabeceira elevada em 30°, se não houver contra-indicação a fim de diminuir broncoaspiração e avaliar parâmetros hemodinâmicos junto ao restante da equipe multiprofissional¹³. Fazer o controle do débito urinário e realizar balanço hídrico a cada turno e fechar nas 24 horas de plantão e avaliar sinais de infecção pulmonar (hipertermia, leucocitose, contagem de bastonetes superior a 10% no hemograma, secreção traqueobrônquica purulenta, cultura positiva de secreção das vias aéreas) e assim descartar sepse de foco pulmonar o que dificulta o desmame e sempre realizar ausculta pulmonar e observar a utilização da musculatura acessória, o enfermeiro deve se “apossar” do paciente, ter controle de tudo que envolve o mesmo; manter fixada adequadamente a cânula traqueal e assegurar o posicionamento, através de ausculta e radiografia; mobilizar a cânula, evitando que o paciente morda, se necessário introduzir cânula de guedel, durante o desmame de sedação; deve manter vigilância constante, atentando para os alarmes do ventilador; proteger a pele da face, nos locais onde o cadarço utilizado para fixação da cânula exerce maior pressão, realizando mudança de decúbito de horário e quando o paciente tolerar; observar sinais de instabilidade hemodinâmica; quando apresentar desorientação e agitação motora é necessário fazer contenção no leito, para que não desconecte os dispositivos¹⁴.

Devem-se observar sinais e sintomas de extubação inadvertida; promover mudança de decúbito; reposicionar diariamente a cânula endotraqueal na boca;

evitar pressão da cânula endotraqueal sobre os lábios; encorajar a equipe e família para que se comunique com o paciente; consultar nutricionista para avaliação das necessidades metabólicas; fornecer alimentação enteral ou parenteral, nas primeiras horas após intubação; promover ambiente terapêutico e assegurar aos pacientes períodos ininterruptos de sono e repouso¹⁵.

A assistência de enfermagem oferecida aos pacientes em ventilação mecânica demonstra que é necessário que o enfermeiro possua conhecimentos e técnica específica para tratar paciente crítico criando assim um elo paciente x família x doente de forma que todos participem do processo de tratamento adoecimento a cura e assim, estabeleceram-se duas dimensões da assistência: dimensão técnica e dimensão expressiva⁸.

Os enfermeiros que atuam em nível hospitalar realizam o planejamento da assistência de enfermagem, baseado no Processo de Enfermagem, que possui etapas inter-relacionadas para melhor eficácia das suas ações, sendo elas: coleta de dados, identificação de diagnósticos de enfermagem, planejamento de resultados e intervenções de enfermagem¹⁶.

Principais diagnósticos de enfermagem para ventilação mecânica, evidenciados no estudo de Horta – 2015¹⁷, e principais cuidados assistenciais de enfermagem diante desses diagnósticos, descritos por Araújo em 2013¹⁸, descritos no Quadro 3.

Quadro 3. Distribuição dos principais diagnósticos e cuidados assistenciais segundo autores consultados. Belém, Pará, 2020

Principais diagnósticos	Principais cuidados assistenciais
Risco para Infecção	Analisar a função cardiovascular <input type="checkbox"/>
Risco para Constipação	
Déficit no Autocuidado	Observar frequência e regularidade do pulso
Integridade da pele prejudicada	
Mobilidade Prejudicada	
Déficit no autocuidado para alimentação	Verificar sinais de arritmias letais
Padrão do sono perturbado	
Padrão respiratório ineficaz	Verificar sinais vitais
Ansiedade	
Desobstrução ineficaz das vias aéreas	Reconhecer sinais de sobrecarga cardíaca
Dor aguda	
Nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais	Monitorar sinais de congestão
Ventilação espontânea prejudicada	
Risco para intolerância a atividade	

Fonte: Adaptado de Horta, 2015; Araújo, 2013

CONCLUSÃO

Pode-se observar que há poucos estudos sobre enfermeiros na prestação de cuidados associados à ventilação mecânica e que esses profissionais são considerados primordiais nos cuidados a pacientes críticos.

O enfermeiro tem papel importante na assistência ventilatória mecânica, pois é ele que planeja, conduz e supervisiona os cuidados prestados ao paciente que necessita desse suporte.

Vale ressaltar que alguns cuidados são essenciais para diminuir os efeitos adversos da instalação e manutenção do ventilador mecânico, como: monitorar parâmetros ventilatórios, controlar condições gerais do paciente, manter umidificação e aquecimento dos gases inalados em condições adequadas, mobilização e retirada de secreções quando necessário.

Sendo assim, o planejamento da assistência ventilatória requer um grau de experiência e deve ser administrada por pessoas com treinamento apropriado e

com habilidade comprovada. Daí ser o profissional enfermeiro fundamental nesse processo, pois além de planejar e coordenar a equipe, ele tem a obrigação de detectar as complicações e ordenar e executar planos de cuidados, englobando todos os pontos da assistência de enfermagem.

REFERÊNCIAS

1. BORSON, L.A.M.G., CARDOSO, M.S.; GONZAGA, M, F. A teoria ambientalista de Florence Nightingale. Revista Saúde em Foco, edição n10, Ano 2018; disponível em < chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/12/0105_A-TEORIA-AMBIENTALISTA-DE-FLORENCE-NIGHTINGALE.pdf)
2. CHEGARETTI, A.L., AMORIM, C.P. Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. Editora Martinari, 2º Ed, 2011
3. COSTA, S.C.C., FIGUEIREDO, M.R.B., SCHAURICH,D. Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI): compreensões da equipe de enfermagem. Interface – Comunic., Saúde, Educ., v.13, supl.1, p.571-80, 2009
4. SILVA, D.G.V.; TRENTINI, M. Narrativas como técnica de pesquisa em enfermagem. Rev. Latino-Americana de Enferm. Maio/Jun. 2002; 10(3)
5. OLIVEIRA, J.G., KNUPP, N., RIBEIRO, L.G.L.S., SILVA, L.M.S Atuação do enfermeiro na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica em terapia intensiva. BRAZILIAN JOURNAL OF HEALTH REVIEW, CURITIBA, V.4, N.1, P.3631-3639JAN/FEB. 2021
6. COSTA, M.F., AZEVEDO, S.L.D., BRAGA, A.L.D.S., REIS, L.B.D., & MOTTA, R.D.O.L.D. (2021). Assistência de Enfermagem qualificada com ênfase na segurança do paciente em uso de Ventilação Mecânica. Revista Multidisciplinar em Saúde, 2(4),

21. Disponível em [HTTP://doi.org/10.51161/rem/2452](http://doi.org/10.51161/rem/2452)

7. MINISTÉRIO DA SAÚDE; Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. Cadernos Humaniza SUS: formação e intervenção. Brasília: Ministério da Saúde; 2010

8. OUCHI, J.D., LUPO, A.P.R, ALVES, B.O, ANDRADE, R.V. & FOGAÇA, M.B. (2018). O papel do enfermeiro na unidade de terapia intensiva diante de novas tecnologias em saúde. Revista em Foco Saúde, Ed 10, 2018

9. BISPO, M. M. et al. Diagnóstico de Enfermagem Risco de Aspiração em pacientes críticos. Escola Anna Nery. v. 20, n. 2, p.357- 362, 2016.

10. AGNOLO, C.M.D., RAOVANOVIC, C.A.T., SALCI, M.A., SILVA, S.R.B., HOSHINO, S.A.S., ESTEVES, L.S.F., SILVIA,A.M., TOLEDO,B.D., Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 1ed. São Caetano do Sul, Difusão Editora, 2021

11. SANTOS, M.S. Manual de Conduitas – Assistência Fisioterapêuticas no paciente Covid. Universidade Estadual de Campinas, Serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 2ed – Campinas, SP, Hospital de Clínicas, 2020.

12. CAMELO, S.H.H. Competência profissional do enfermeiro para atuar em Unidades de Terapia Intensiva: uma revisão integrativa. Rev. Latino-Am. Enfermagem Artigo de Revisão 20(1):[09 telas]jan.-fev. 2012

13. DEUTSCHENDORF, C., DALMORA, C.H., NAGEL, F., SANTOS, R.P.S, LISBOA, R.P. (2013). Definindo pneumonia associada à ventilação mecânica: um conceito em (des)construção. Rev Bras Ter Intensiva. 2013; 25(2):81-86

14. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA. Medidas nacionais de infecção relacionadas à assistência à saúde. Brasília, ANVISA, 2017

15. FOGAÇA, L.S., SILVA, G.M.P. (2010). Assistência de enfermagem ao paciente sob ventilação mecânica controlada. Fundação Educacional do Município de Assis –

16. RODRIGUES, Y.C.S.J, STUDART, R.M.B, ANDRADE, I.R.C, CITÓ, M.C.O, MELO, E.M., BARBOSA, I.V. (2012). Ventilação Mecânica: evidências para o cuidado de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem Anna Nery, 2012
17. AGUIAR, A.S.C. Percepção do Enfermeiro sobre Promoção da Saúde na Unidade de Terapia Intensiva. Revista da Escola de Enfermagem USP, SÃO PAULO, V.46, N.2, P.428-35, 2012
18. ARAUJO, A.A; NÓBREGA, M.M.L.; GARCIA, T.R. Diagnóstico e Intervenções de Enfermagem para pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca Congestiva utilizando a CIPE. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 2013;
19. SILVA, E.R.R., MONTAVANI, V.M., RUSCHEL, K.B., SOUZA, E.N., MUSSI, C. Adesão ao tratamento de pacientes com Insuficiência Cardíaca em acompanhamento domiciliar por enfermeiros. ACTA PAUL ENFERM. 2015; 28(1):41-7
20. NANDA, international inc, HERDEMAN T.T., Diagnósticos de enfermagem da Nanda-inc: definições e classificação – 2018/2020. Ed. Artmed, 2020.

¹Especialista em Unidade de Terapia Intensiva pela Faveni –
beatrizdapaixao02@gmail.com;

²Acadêmica de Farmácia pela Universidade da Amazônia,

³Acadêmica de Farmácia pela UNIESAMAZ,

⁴Acadêmico de Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará,

⁵Mestranda em Epidemiologia e Vigilância em Saúde pelo Instituto Evandro Chagas;

⁶Doutora em Virologia pelo Instituto Evandro Chagas –
candida.oliveira@iec.gov.br

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil